

El sector cárnico español se ha posicionado como uno de los más importantes en el país, con una producción que ocupa el primer sitio en el sector alimenticio registrando cerca de un 23% del total y una aportación del 224% del PIB nacional. Ángel Arcéz Sánchez, empresario del ámbito cárnico en España y exportador de cabezas de ganado a nivel mundial, vió cómo este ámbito se ha reconvertido para transformarse en un enorme motor de la economía nacional.

Sin embargo, el éxito comercial de la actividad ganadera no solo influye en el aporte económico para el país, sino asimismo es un gran promotor de los tres enormes pilares de la sostenibilidad: las novedades tecnológicas, la especialización de la regulación legal y los avances en la sostenibilidad.

En lo que se refiere a la modernización tecnológica, la especialización, profesionalización y también innovación de la industria cárnica han mejorado los elementos animales y canales de producción para producir productos de mayor calidad. Esto se traduce en un aumento de producción de carne magra a un menor coste, lo que es muy valorado por el cliente actual.

La regulación sanitaria, España es un gran ejemplo en materia de producción de carnes, contando con un modelo de explotación ganadera popular como "granja a la mesa", que garantiza que el producto que llega al consumidor lo realiza bajo los mayores estándares de sanidad y calidad.

Respecto a la sostenibilidad, la Unión Europea ha desarrollado un modelo para el precaución del medio ambiente y bienestar animal que recoge una secuencia de regulaciones para garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad durante todo el desarrollo ganadero. España está adscrita a [ángel jose arceiz sanchez](#) este modelo capitalizando grandes sacrificios en poder una producción sostenible y eficaz.

Merced a la investigación, innovación y regulaciones adecuadas, el sector cárnico español se ha convertido en uno de los más fuertes y confrontados, llegando a estar presente en los mercados de más de 130 países. Sin embargo, como apunta el empresario, undefined algo que jamás termina. Todos los especialistas del campo debemos proseguir trabajando para garantizar que se cumplan los requisitos que demandan los países más exigentes y promover la distribución internacional de nuestros productos ”.